

УДК 372.881.111.1.

© 2025 А. И. Комарова

НАУЧНЫЙ СТИЛЬ И ТЕРМИНЫ ЛОМОНОСОВА В ГЕОГРАФИИ

Многогранное научное творчество основателя Московского университета охватывает естественно-научные и гуманитарные дисциплины. Помимо тем, относящихся к деятельности М. В. Ломоносова в области наук о Земле, на «Ломоносовских уроках», проводимых на занятиях по английскому, французскому, немецкому, испанскому языкам со студентами-географами, обсуждалась роль Ломоносова-филолога в создании русской научной терминологии и стиля научного изложения на примере его трудов по геонаукам.

Ключевые слова: *М. В. Ломоносов, перевод с русского, терминология, научная речь, речевые навыки.*

© 2025 A. I. Komarova

SCIENTIFIC STYLE AND TERMS OF LOMONOSOV IN GEOGRAPHY

The scientific work of the founder of Moscow University covers natural sciences and humanities. In connection with the 270-th anniversary of the Lomonosov Moscow State University the teachers of foreign languages conduct «Lomonosov lessons» in English, French, German, Spanish to students of geography. Apart from giving talks on the topics related to M. V. Lomonosov's works in the field of Earth sciences, learning his heritage in humanities is of great interest. The present article outlines the topics at the interface of geography and philology, provides examples of the Lomonosov's scientific style and techniques for creating geographical terms.

Key words: *M. V. Lomonosov, translation from Russian, terminology, scientific speech, speech skills.*

Введение

М. В. Ломоносов был универсальным ученым. «Историк, ритор, механик, химик, минералог, художник и стихотворец, – писал о Михаиле Васильевиче Ломоносове А. С. Пушкин, – он все испытал и все проник». В этом его сравнивают с Леонардо Да Винчи: «There is a rough parallel which may be made between Lomonosov and da Vinci... both explored wide fields of knowledge, including both the humanities and the sciences in their studies. Lomonosov was a poet and grammarian of considerable stature, while da Vinci achieved worldwide repute for his art» [Morris, 1967: 59] ‘Между Ломоносовым и да Винчи можно провести параллель... Оба исследовали широкие области знаний, включая как гуманитарные, так и естественные науки, одновременно Ломоносов был выдающимся поэтом и филологом, в то время как Да Винчи приобрел мировую известность благодаря своему искусству’. Большую часть научного наследия М. В. Ломоносова составляют труды по естественным наукам, а из гуманитарных наук – по филологии. Особый интерес

М. В. Ломоносов имел к наукам о Земле, а географию считал главной среди геонаук: «Что полезнее есть человеческому роду к взаимному сообщению своих избытков, что безопаснее плавающим в море, что путешествующим по разным государствам нужнее, как знать положение мест, течение рек, расстояние градусов, величину, изобилие и соседство разных земель, нравы, обыкновения и правительства разных народов? Сие ясно показывает География, которая вся вселенная обширность единому взгляду подвергает» [Ломоносов, 1959: 252]. Его огромный вклад в географию и геоморфологию сейчас признают даже зарубежные исследователи, хотя западные ученые 18 века не оценили по достоинству его труды в этой области: «Claims have been made for Lomonosov's contribution to geology and geomorphology which place him among leaders of early thought in this field of study. There is, however, no evaluation of his work in this field by Western scholars» [Morris, 1967: 59] 'Ломоносов внес значительный вклад в геологию и геоморфологию, что делает его одним из основоположников этой науки. Тем не менее, его труды в этой области не получили должного признания со стороны западных учёных'.

На «Ломоносовских уроках», проводимых преподавателями кафедры иностранных языков для географического факультета в канун 270-юбилея МГУ в честь основателя Московского университета на занятиях по английскому, французскому, немецкому, испанскому языкам, студенты делали доклады на иностранных языках и развивали прежде всего темы, принадлежащие к естественно-научным интересам М. В. Ломоносова. В настоящей статье мы показываем, как на Ломоносовских уроках обсуждались темы на стыке географии и филологии. Оказалось, что филологические аспекты вызывают у учащихся-географов большой интерес, но требуют от преподавателя-лингвиста большего участия и помощи при подготовке студентами-нефилологами сообщений о терминологии и языковых особенностях трудов Ломоносова. Этот интерес к языку объясняется тем, что география (специальность наших студентов) состоит из физико-географического и социально-экономического крыла, т. е. гармонично включает в себя естественно-научное и гуманитарное знания (к гуманитарным дисциплинам относится и преподавание иностранных языков). А именно за комплексное среднее и высшее образование, в котором органично сочетались бы гуманитарные и точные науки, выступал М. В. Ломоносов, занимаясь педагогической деятельностью и планируя организацию Московского университета.

Ломоносов был первым в России ученым, читавшим общедоступные лекции по точным наукам перед широкой аудиторией на русском языке, а не на латинском, как это было принято в европейской научной и университетской практике того времени. Однако средств, необходимых для выражения научных понятий, в русском литературном языке

тогда еще было недостаточно. При этом Ломоносов глубоко понимал и высоко ценил достоинства русского языка. Блестяще знавший родной язык, отлично владевший латинским, современными европейскими и будучи хорошо знаком со многими другими языками, Ломоносов в посвящении к «Российской грамматике» с полным основанием писал о богатых возможностях русского языка и призывал углубленно его изучать: «Тончайшие философские воображения и рассуждения, многообразные естественные свойства и перемены, бывающие в сем видимом строении мира и в человеческих обращениях, имеют у нас пристойные и вещь выражающие речи. И ежели чего точно изобразить не можем, не языку нашему, но не довольному своему в нем искусству приписывать долженствуем... Кто отчасу далее в нем углубляется... тот увидит безмерно широкое поле, или лучше сказать едва пределы имеющее море» [Ломоносов, 1755: 7-8].

Формирование терминологии наук о Земле

Необходимость в отечественной терминологии в то время ощущалась представителями всех отраслей науки, особенно при переводах трактатов с других языков. Ломоносов переводил на русский многие научные работы и сам сталкивался с необходимостью создавать термины на основе лексических и грамматических ресурсов русского языка. В предисловии к своему переводу «Вольфианской экспериментальной физики» Л. Ф. Тюмминга Ломоносов-переводчик написал: «принужден я был искать слов для наименования некоторых физических инструментов, действий и натуральных вещей, которые хотя сперва покажутся несколько странны, однако надеюсь, что они со временем через употребление знакомы будут» [Цит. по Граудина, Кочеткова, 2001: 237]. Для создания русской научной терминологии Ломоносов пользовался разными способами. Например, он впервые ввел в научный оборот такие термины, употребляемые в географии, как *жидкость, поверхность, наблюдение, плоскость, расположение, опыт, чернозем* и многие другие, представляющие собой лексику повседневного употребления. При описании поверхности Земли Ломоносов использовал обычные русские слова: *горы, кряжи, хребты, пригорки, бугры, холмы, долины, утесы, пропасти, расселины* и др. Однако, в самом изложении предмета значение некоторых из этих слов переосмыслилось и удалялось от общенародного смысла, превращаясь таким образом в термин той или иной науки: *кислота, движение, явление, частица, упругость, теплота, преломление, протяжение, расширение, расстояние, вес, мягкость, пар, степень*. Часто для обозначения научных понятий или для названия приборов Ломоносов создавал составные термины, состоящие из двух, трех и более слов: *земная ось, магнитная стрелка, удельный вес, преломление лучей, равновесие тел, влажность воздуха, давление воздуха,*

термометрические наблюдения, огнедышащие горы, земная поверхность, астрономическая зрительная труба, вертикальное положение к горизонту, небесная сфера. При этом он стремился преодолеть многословность наименования, о чем свидетельствует такой пример развития термина: *трясение земли – земное трясение – земли трясение – землетрясение*, где терминологическую стабильность приобрела одна из форм – *землетрясение* [Бурдин, 1952].

Значительное количество географических терминов было образовано им путем словосложения: *равноденствие, новолуние, полнолуние, шаровидный*. М. В. Ломоносов изобрел множество приборов для наземных, подземных, морских, астрономических исследований. Он придумал им оригинальные наименования: *горизонтоскоп* для кругового наблюдения местности; *рефрактометр* для измерения преломления света; для обеспечения безопасного кораблевождения Ломоносов построил *ночезрительную трубу*, с помощью которой можно в сумерки и ночью различать скалы и корабли; *фотометрическую трубу* для сравнения силы света звезд [Кравцова, Книжников, 2011]. Как видно из приведенных и других примеров, Ломоносов использовал для образования терминов иноязычные интернационализмы или корни слов греко-латинского происхождения: *атмосфера, барометр, сфера, пропорция, радиус, метеорология, микроскоп, периферия, вертикальный, минус, плюс, радиус*, однако многие из них перерабатывались фонетически и морфологически, русифицировались: *квадратуум в квадрат, музей в музей, оризонт в горизонт*.

В отношении заимствований Ломоносов как ученый, переводчик и поэт придерживался такого мнения, что из других языков «ничего неугодного не ввести, а хорошего не оставить, надобно смотреть кому и в чем лучше последовать». Однако, стремясь найти для терминов русское речевое оформление, он всё же, где следовало, сохранял устоявшиеся иностранные термины, например, оставил *фонтан* вместо русского *водоём*, или *термометр* вместо *тепломер*, или придумал термин *явление* вместо неудачного общеславянского *позор*. В целом он считал, что нужно выбирать то употребление термина, которое основано «на разуме». Созвучные идеи высказывал выдающийся лингвист академик Л. В. Щерба: «Для новых понятий, для которых нет своих слов, не следует бояться чужих слов... Но если есть возможность вполне выразить новое понятие своими средствами или путем комбинации двух-трех слов, то, конечно, лучше не переобременять своего словаря лишними элементами» [Щерба, 2000: 117]. Академик В. В. Виноградов отмечал, что Ломоносов «избегая иноязычных заимствований, стремился содействовать сближению русской науки с западноевропейской, используя, с

одной стороны, интернациональную научную терминологию, составленную преимущественно из греко-латинских корней, а с другой стороны, образуя новые русские термины или переосмысляя уже существующие слова» [Виноградов, 1982].

В произведениях Ломоносова нет почти ни одного слова, использованного в роли термина, которое не получило бы раскрытия своего значения посредством определения. М. В. Ломоносов дал первое определение *тундры* в трактате «О слоях земных». Там же он употребил такие, казалось бы, диалектные слова, как *луда* и *торос*, но с помощью научного определения слова *луда*, *торос* приобрели терминологическое значение [Ломоносов, 1954: 548, 550]. В других случаях Ломоносов давал сначала не название предмета или явления, а детальное его описание и только потом уже закреплял за ним определенное наименование. Рассуждая о том, что на земном шаре очень много сходных мест, например, северный берег Америки по своим очертаниям во многом подобен противоположному Сибирскому берегу, Ломоносов затем предложил такие природные соответствия называть термином *географическая аналогия* [Ломоносов, 1952: 471]. Следует подчеркнуть, что Ломоносов, создавая термины и давая им определения, показал, как составлять терминологические словари на принципах строгой последовательности, обусловленной взаимозависимостью определяемых понятий, т. е. наглядно продемонстрировал необходимость оформления терминов на основе дефинитивности (объяснения, раскрытия значения термина в определении) и системности (взаимосвязи, соотношении терминов между собой, их классификации).

В работе Ломоносова «Краткое описание разных путешествий по Северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию» [Ломоносов, 1952: 417-514] содержится описание льдов в Северном Ледовитом океане, где Ломоносов выделил три типа природных льдов и дал им системные определения: *мелкое сало*; *горы нерегулярной фигуры*; *стамухи или ледяные поля*. Ломоносов впервые в мировой науке разделил «ходячие по морю льды» на айсберги (плавающие ледяные горы) и стамухи (торосистые образования, которые садятся на мель). Тем самым он подсказал современную классификацию льдов, которые по происхождению теперь делятся на морские, пресноводные и материковые. Ломоносов в качестве терминов употреблял местные образные слова *стамуха*, *ночемержа*, *падун*, а для описания разного льда даже в словарных дефинициях использовал яркие сравнения: «*плавающие горы* – беспрестанно трещат, как еловые дрова в печи, ...когда на мель становятся, разламываются с великим шумом и треском»; «*падун* – обрушивается в море и производит ужасный гром и шум, как бы из целой артиллерии и многого мелкого ружья вдруг выпалить»; лед типа «*мелкое*

сало – подобно как снег иногда игловат, однако гибок и судам не вреден... В Поморье называется оно *ночемержа*, затем что в марте месяце ночными морозами в тихую погоду Белое море на несколько верст гибким льдом покрывается, так что по нему за тюленями ходят и лодки торосовые за собою волочат, и хотя он под людьми гнется, однако не скоро прорывается; около полудни от солнца пропадает и от ветру в чепуху разбивается» [Ломоносов, 1952: 464].

Языковые особенности трудов М. В. Ломоносова по естественным наукам

В связи с научным сочинением «Краткое описание разных путешествий по Северным морям...» хочется отметить мнение современных ученых о том, что, если бы М. В. Ломоносов написал лишь одну эту работу, то и тогда он обессмертил бы свое имя. Рассуждения Ломоносова о Ледовитом океане и северных морях построены как на глубоком всестороннем знании предмета, так и на сведениях поморских мореходов и добытчиков, с которыми он был знаком с юности. Обосновывая природные и правовые преимущества России в части освоения Северного морского пути, он заключал: «Таким образом, ...путь и надежда чужим пресечется, российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным океаном». Это высказывание часто цитируют в усеченном виде, исключая слова «Северный океан», но сейчас стала особенно очевидна гениальная прозорливость ученого и великого патриота. Именно М. В. Ломоносов обратил внимание на необходимость изучения Северного морского пути и доказал возможность и экономическую выгоду установления регулярного морского сообщения между Архангельском и портами Тихого океана: «Могущество и обширность морей, Российскую империю окружающих, требуют рачения и знания... Северный океан есть пространное поле, где усугубиться может российская слава, соединенная с беспримерною пользою, чрез изобретение восточно-северного мореплавания в Индию и Америку» [Ломоносов, 1952: 420]. В настоящее время это высказывание актуально как никогда. М. В. Ломоносов подтвердил мысль об освоении Северного морского пути в стихотворной форме в «Оде на день восшествия на престол Елисаветы Петровны»:

«Напрасно строга я природа
От нас скрывает место входа
С берегов вечерних на восток.
Я вижу умными очами:
Колумб Российский между льдами
Спешит и презирает рок» [Ломоносов, 1959: 502].

Ещё один интересный сюжет связан с термином *экономическая география*. Есть мнение о том, что ученые В. Н. Татищев и М. В. Ломоносов положили начало русской экономической географии. Это утверждение основано на том, что в бумагах Ломоносова,

разобранных после его смерти, нашли список проблем, которыми он хотел бы заниматься в ближайшее время, среди них – «экономическая география» и «экономическая ландкарта». Больше об этом никаких упоминаний в его бумагах нет. Тем не менее, во многих проектах М. В. Ломоносова предусматривались темы, которые относятся к ведению современной экономической географии, особенно связанные с территориальным разделением труда и экономическим картографированием. Поэтому традиционно Ломоносов считается одним из основателей социально-экономической географии в России. Во всех своих работах он проводил идею изменчивости мира и взаимосвязи явлений и процессов. В числе прочего он создал специальные анкеты для получения физико-географических и экономико-географических данных для составления «Атласа Российского». Таким образом, фактически он занимался экономической географией, которая теснейшим образом взаимодействует с физической географией и сейчас и во времена Ломоносова.

Так, в статье «О сохранении и размножении Российского народа» свои рассуждения о социальных вопросах Ломоносов соотносил с физико-географическим пространством и природно-климатическими условиями России [Ломоносов, 2011: 277-293]. Эта работа посвящена демографии, социальным проблемам населения страны и, по существу, тому, что сейчас называют *народосбережением*. Из-за критического отношения Ломоносова к церковным обрядам статья вызвала недовольство цензуры и впервые целиком была опубликована только в 1871 г. В частности, он высказывался против крещения младенцев зимой в холодной воде, так как в российском холодном климате это приводило к высокой смертности и болезням новорожденных и, следовательно, сокращало численность населения: «Погружение в умеренной воде не без тягости младенцу, когда ж холодная вода со льдом охватит члены, то часто видны бывают признаки падучей болезни». Ломоносов утверждал это с полным основанием, подтвержденным не только научными фактами, но и его поморским опытом, жизнью в детстве и юности на Русском Севере и пониманием того, что на большой территории страны природные условия довольно суровые и распространена вечная мерзлота «замерзлая земля»: «обширные сибирские стороны, а особливо к ледовитому морю лежащие, ... землю в глубину около двух или трех футов во все лето замерзлую имеют».

Продолжая объяснение факторов, приводящих к сокращению населения, Ломоносов также видел большой вред в соблюдении Великого Поста в России в зимне-весеннее время, когда стоят холода, и недостаточно постных продуктов для полноценного питания населения, что тоже приводит к болезням и гибели людей. Он предлагал для сохранения

жизней перенести церковные праздники на другие месяцы в соответствии с нашими природными условиями, так как первоначально посты и праздники устанавливались в «Греции и в земле обетованной», т. е. совсем в другом климате и без мысли о России: «Я к вам обращаюсь, великие учителя и расположители постов и праздников: что вы в то время о нас думали, когда св. Великий пост поставили в сие время? Вы скажете: Располагая посты и праздники, жили мы в Греции и в земле обетованной, когда у нас полным сиянием вешнего солнца земное богатое недра отверзается, произрастает здоровыми соками наполненную молодую зелень и воздух возобновляет ароматными духами; поспевают ранние плоды, в пищу, в прохладение и в лекарство купно служащие; пеню нашему для славословия Божия соответствовали журчащие ручьи, шумящие листы и воспевающие сладкогласные птицы. А про ваши полуночные стороны мы рассуждали, что не токмо там нет и не будет христианского закона, но ниже единого словесного обитателя ради великой стужи» [Ломоносов, 2011: 287]. Для исправления этого недостатка Ломоносов, будучи уверенным, что «Российский народ гибок!» дал такой совет по переносу праздников и выразил его весьма эмоционально, используя резкие слова и просторечные обороты: «Расположите, как разумные люди, по вашему климату, употребите на пост другое способнейшее время или в дурное время пользуйтесь умеренно здоровыми пищами. Для толь важного дела можно в России вселенский собор составить: сохранение жизни толь великого множества народа того стоит». Кроме этого Ломоносов призывал людей доказывать свою веру не соблюдением постов, а праведными поступками, и высказался с определенной долей сарказма, используя сниженную лексику и экспрессивные выражения: «А сверх того, ученьем вкорените всем в мысли, что Богу приятнее, когда имеем в сердце чистую совесть, нежели в желудке цынготную рыбу, что посты учреждены не для самоубивства вредными пищаами, но для воздержания от излишества, что обманщик, грабитель, неправосудный, мздоимец, вор и другими образы ближнего повредитель прощения не сыщет, хотя бы он вместо обыкновенной постной пищи в семь недель ел щепы, кирпич, мочало, глину и уголье и большую бы часть того времени простоял на голове вместо земных поклонов. Чистое покаяние есть доброе житие, Бога к милосердию, к щедроте и к люблению нашему преклоняющее...». И далее столь же экспрессивно осуждает пьянство и чревоугодие, которые пагубно влияют на «размножение российского народа»: «Христос воскрес! только в ушах и на языке, а в сердце какое ему место, где житейскими желаньями и самые малейшие скважины все наполнены. Как с привязу спущенные собаки, как накопленная вода с отворенной плотины, как из облака прорвавшиеся вихри, рвут, ломают, валят, опровергают, терзают.

Там разбросаны разных мяс раздробленные части, разбитая посуда, текут пролитые напитки, там лежат без памяти отягченные объядением и пьянством, там валяются обнаженные и блудом утомленные недавние строгие постники» [Ломоносов, 2011: 285].

Возвращаясь к оценке в целом стиля изложения в работах Ломоносова по естественным наукам, следует сказать, что они отличаются логической стройностью, широтой взглядов, понятностью, при этом он иногда использовал яркий, образный язык с применением выразительных стилистических средств и риторических приёмов. Например, в «Слове о пользе химии» он советовал химику-исследователю наблюдать свойства мельчайших частиц в химическом эксперименте так же внимательно, как влюбленный жених, следит за чувствами к себе своей невесты. Помимо такого метафорического сравнения Ломоносов сопровождал красочными эпитетами вполне строгие термины: «осторожная и догадливая геометрия», «точная и замысловатая механика», «проницательная оптика» [Ломоносов, 2011: 95].

С другой стороны, в научной речи Ломоносов мог употребить и просторечное слово, которые при этом точно обозначало суть наблюдаемого явления. Так, М. В. Ломоносову принадлежит открытие атмосферы Венеры. В 1761 году учёные наблюдали редкое астрономическое явление – прохождение Венеры по диску Солнца. Несмотря на несовершенство инструмента, М. В. Ломоносову удалось сделать открытие мирового значения, он обнаружил, что «...планета Венера окружена знатною атмосферою, таковою, какова обливается около нашего шара земного». Он описал кульминационный момент своего наблюдения, употребив слово *пупырь*: «При выступе Венеры из Солнца, когда передний край ея стал приближаться к солнечному краю, тогда появился на краю Солнца *пупырь*, коего округлость тем меньше становилась, чем далее Венера отступала. Наконец, вдруг оный *пупырь* пропал, и Венера показалась вдруг без краю» [Ломоносов 2011: 298]. Явление светового ободка (в Ломоносовской терминологии *пупыря*) отмечали и другие наблюдатели, но лишь М. В. Ломоносов понял, что он свидетельствует о наличии у Венеры атмосферы.

Работа «Явление Венеры на Солнце, наблюденное в Санктпетербургской Императорской Академии Наук мая 26 дня 1761 года» написана как последовательный отчет о научном событии и в целом выдержана в довольно строгом нейтральном стиле. Однако, когда упоминается исторический спор о строении Солнечной системы и движении Земли, Ломоносов, осуждая суеверие, использует весьма экспрессивные языковые средства и даже включает в текст научного отчета шуточное стихотворение: «Древние астрономы (еще задолго до рожества Христова) признавали дневное Земли

около своей оси обращение и годовое около Солнца. ...Однако жрецы и суеверы тому противились и правду на много веков погасили... *идолопоклонническое суеверие держало астрономическую Землю в своих челюстях*, не давая ей двигаться, хотя она сама свое дело и Божие повеление всегда исполняла. Жаль, что тогда не было таких остроумных поваров, как следующий:

Случились вместе два астронома в пиру,
И спорили весьма между собой в жару.
Один твердил: Земля, вертясь, круг Солнца ходит;
Другой – что Солнце все с собой планеты водит;
Один Коперник был, другой слыл Птоломей.
Тут повар спор решил усмешкою своей.
Хозяин спрашивал: – Ты звезд теченье знаешь?
Скажи, как ты о сем сомненье рассуждаешь?
Он дал такой ответ: – Что в том Коперник прав,
Я правду докажу, на Солнце не бывав.
Кто видел простака из поваров такого,
Который бы вертел очаг кругом жаркого? [Ломоносов, 2011: 301].

В трудах по естественным наукам есть примеры употребления Ломоносовым метафор, олицетворений и других фигур речи, однако он предупреждал, что украшениями речи следует пользоваться очень дозировано: «наблюдать должно, чтобы метафора была не чрез меру часто, но токмо в пристойных местах, ибо излишно в речь стесненные переносные слова дают больше оной темности, нежели ясности». Ломоносов советовал: «Кто хочет говорить красно, тому надлежит сперва научиться говорить чисто и иметь довольство достойных и избранных речений к изображению своих мыслей» [Ломоносов, 1952: 237]. Этот же совет мы даём нашим учащимся применительно к их речи на иностранном языке и к их научным докладам на русском языке.

Заключение

М. В. Ломоносов – создатель «Российской грамматики», первой большой научной грамматики русского национального литературного языка, автор фундаментальных трудов по теории речи, ораторского искусства, им были заложены основы стилистики русского языка (знаменитая теория «трёх штилей») и в целом разработаны основы русской речевой культуры. Одну из своих главных задач Ломоносов видел в создании научных трудов на русском языке и в максимальной разработке научного русского языка, включая терминологию. Представленные в статье филологические темы являются глубоко изученными и базовыми для филологов, а для географов новыми, познавательными и поучительными. Поэтому именно на Ломоносовских уроках в рамках занятий по гуманитарной дисциплине «иностраный язык» можно и нужно обсуждать со

студентами-естественниками языковые проблемы в широком смысле, относящиеся и к изучаемому языку, и к русскому языку, и цитировать М. В. Ломоносова в оригинале.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бурдин С. М. Роль Ломоносова в создании естественно-научной терминологии на русском литературном языке: автореф. дисс. ... канд. филол. наук: 10.00.00. Москва: Изд-во МГУ, 1952. 16 с.
2. Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка XVII–XIX вв. 3-е изд. Москва: Высшая школа, 1982. 528 с.
3. Граудина Л. К. Кочеткова Г. И. Русская риторика. Москва: Центрполиграф, 2001. 669 с.
4. Кравцова В. И., Книжников Ю. Ф. От идей Ломоносова до современных технологий аэрокосмического зондирования // Ломоносов и география. Москва: Географический фак-т МГУ, 2011. С. 41-45.
5. Ломоносов М. В. Российская грамматика [соч.] Михайла Ломоносова. Санкт-Петербург: Тип. Имп. Акад. наук, 1755. 214 с.
6. Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Москва; Ленинград: Изд. АН СССР, 1954. Т. 5. 757 с.
7. Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Москва; Ленинград: Изд. АН СССР, 1952. Т. 6. 694 с.
8. Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Москва; Ленинград: Изд. АН СССР, 1955. Т. 7. 997 с.
9. Ломоносов М. В. Полное собрание сочинений. Москва; Ленинград: Изд. АН СССР, 1959. Т. 8. 1288 с.
10. Ломоносов М. В. Избранные произведения. Москва: Изд-во МГУ, М. 2011. 344 с.
11. Щерба Л. В. Культура языка // Вестник Московского университета. Сер. 19. Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2000. № 2. С. 114-118.
12. Morris A. S. Mikhail Lomonosov and the Study of Landforms // Transactions of the Institute of British Geographers. 1967. No 41. P. 59-64

REFERENCES

1. Burdin, S. M. (1952). *Rol Lomonosova v sozdanii estestvenno-nauchnoy terminologii na russkom literaturnom yazyke* [Lomonosov's role in the creation of natural science terminology in the Russian literary language]. avtoref. diss. ... kand. filol. nauk: 10.00.00. Moskva: Izd-vo MGU. (In Russ.)
2. Vinogradov, V. V. (1982). *Ocherki po istorii russkogo literaturnogo yazyka XVII–XIX vv.* [Essays on the history of the Russian literary language of the XVII–XIX centuries. Textbook]. 3-e izd. Moskva: Vysshaya shkola. (In Russ.)
3. Graudina, L. K. Kochetkova, G. I. (2001). *Russkaya ritorika* [Russian rhetoric]. Moskva: Tsentrpoligraf. (In Russ.)
4. Kravtsova, V. I., Knizhnikov, Yu. F. (2011). Ot idey Lomonosova do sovremennykh tekhnologiy aerokosmicheskogo zondirovaniya [From Lomonosov's ideas to modern technologies of aerospace sensing]. In *Lomonosov i geografiya*. Moskva: Geograficheskiy f-t MGU. Pp. 41-45. (In Russ.)
5. Lomonosov, M. V. (1755). *Rossiyskaya grammatika* [Russian grammar] Sankt-Peterburg: Tip. Imp. Akad. nauk. (In Russ.)
6. Lomonosov, M. V. (1954). *Polnoe sobranie sochineniy* [Complete works]. Moskva, Leningrad: Izd. AN SSSR. Vol. 5. (In Russ.)

7. Lomonosov, M. V. (1952). *Polnoe sobranie sochineniy* [Complete works]. Moskva, Leningrad: Izd. AN SSSR. Vol. 6. (In Russ.)
8. Lomonosov, M. V. (1955). *Polnoe sobranie sochineniy* [Complete works]. Moskva, Leningrad: Izd. AN SSSR. Vol. 7. (In Russ.)
9. Lomonosov, M. V. (1959). *Polnoe sobranie sochineniy* [Complete works]. Moskva, Leningrad: Izd. AN SSSR. Vol. 8. (In Russ.)
10. Lomonosov, M. V. (2011). *Izbrannyye proizvedeniya* [Selected works]. Moskva: Izd-vo MGU. (In Russ.)
11. Shcherba, L. V. (2000). Kultura yazyka [Culture of language] In *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 19. Lingvistika i mezhkulturnaya kommunikatsiya*. No 2. Pp.114-118. (In Russ.)
12. Morris, A. S. (1967). Mikhail Lomonosov and the Study of Landforms. In *Transactions of the Institute of British Geographers*. No 41. Pp. 59-64.

Комарова Анна Игоревна – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой иностранных языков для географического факультета, факультет иностранных языков и регионоведения (e-mail: aikomarova@gmail.com), Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова» 119991, Москва, Ленинские горы, 1

Komarova Anna I. – Doctor of Philology, Professor of Faculty of Foreign Languages and Area Studies, Head of the Department of Foreign Languages for the Faculty of Geography (e-mail: aikomarova@gmail.com), Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Lomonosov Moscow State University» 1, Lenin Hills, Moscow, 119991

Поступила в редакцию 09 января 2025 г.